

“A more equitable distribution of skills” en Laser Run: qué revelan los datos de rendimiento en JJOO e implicaciones para un formato más equilibrado entre tiro y carrera

Roberto Sánchez Gómez
Dr. en Educación Física

Citación: Sánchez-Gómez, R. (2026). “A more equitable distribution of skills” en Laser Run: qué revelan los datos de rendimiento en JJOO e implicaciones para un formato más equilibrado entre tiro y carrera. DOI: 10.5281/zenodo.18232587

1

Resumen

Esta investigación se divide en dos partes. En la primera busca medir la relación entre el rendimiento en carrera (TRT) y el tiro (CST) durante el tiempo total (TT) del Laser Run olímpico. Para ello, se realiza un análisis observacional y comparativo de datos de Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020 y París 2024, atendiendo al género, edición olímpica y tres niveles de rendimiento (Q1, Q2 y Q3), de forma individual y combinada. Los datos muestran que, en la mayoría de los contextos definidos por el género, la edición olímpica y el nivel de rendimiento, la carrera tiene un peso mayor en el TT, mientras que el tiro, a pesar de ser secundario, conserva una importancia destacada y puede adquirir mayor importancia relativa si la carrera ofrece registros más igualados.

La segunda parte explora cómo podría afectar la modificación reglamentaria realizada por la UIPM, que consiste en añadir una ronda inicial de tiro (shot0) al formato de París 2024. La conclusión es que el impacto del cambio dependerá del comportamiento de Shot0: el peso específico del tiro no se verá afectado si shot0 se comporta como una “media” de todas las rondas de tiro, pero puede llegar a más de un 26% si el resultado de shot0 iguala al del Shot1 de París 2024, siempre sin invertir la dominancia del TRT.

A modo de primera implicación práctica de este trabajo se analiza la sensibilidad del nuevo formato con la incorporación de Shot0, cuya efectividad depende de manera crucial del resultado que los pentatletas alcancen en esta ronda inicial ejecutada en condiciones sin fatiga previa por carrera. Al respecto, se plantea que este impacto está mediado por factores psicológicos como el control emocional y la presión inicial de la competición, junto con una mayor habilidad de los mejores pentatletas para afrontar una primera ronda de tiro sin fatiga, pero con esos condicionantes psicoemocionales (p. ej. en Tokyo 2020, Q1 tuvo un 74% de acierto en la primera ronda frente a 57-65% de Q2/Q3).

Una segunda implicación práctica reflexiona sobre las posibilidades de rediseño del formato de Laser Run en caso de que añadir Shot0 resulte insuficiente para lograr una “more equitable distribution of skills”. En este escenario, se proponen tres vías explícitas de ajuste: 1) actuar únicamente sobre la carrera, reduciendo los metros por tramo o la distancia total, lo que representa una forma mover el equilibrio TRT/CST, aunque con límites claros derivados de la salida por hándicap y el riesgo de doblajes que complicaría la claridad para el espectador de las posiciones en competición, 2) intervenir solo en el tiro, incrementando su exigencia mediante modificaciones estructurales presentadas como escenarios teóricos de diseño, una opción conceptualmente eficaz pero más compleja de implementar por restricciones tecnológicas, operativas y de claridad para el espectador; y 3) optar por una estrategia combinada, aplicando ajustes moderados y finos en ambos componentes para aproximarse a proporciones más equilibradas entre la carrera y el tiro.

En este sentido, nuestro análisis aporta un modo de “visualizar” mediante escenarios qué ocurriría con ajustes en distancia de carrera y, sobre todo, hasta dónde se puede modificar el formato sin salirse de un marco deportivo coherente, recordando que el objetivo es calibrar proporciones en TT y no asumir una traducción automática entre metros y reparto de la “importancia” entre tiro y carrera. A partir de ahí, con independencia de la estrategia de diseño, la recomendación práctica clave es evaluar la relación tiro/carrera en cada contexto, porque **ese “equilibrio efectivo” no es una constante del reglamento, sino un resultado empírico que puede variar según el nivel competitivo, el perfil de los atletas, las condiciones de fatiga, la dinámica táctica y las particularidades del evento/temporada**. De hecho, uno de los hallazgos transversales del trabajo es que la contribución relativa de TRT y CST cambia de manera apreciable cuando cambia el contexto específico de análisis (muestra, competición, sexo, velocidad de carrera, etc.), lo que refuerza que cualquier ajuste de formato debe ir acompañado de un seguimiento con datos reales: no solo para comprobar si se avanza hacia una distribución más equitativa de la carrera y el tiro, sino para detectar efectos no deseados como puede ser restar más relevancia a la actuación frente a la diana.

En conjunto, más allá de la aportación académica, este estudio pretende respaldar procesos de innovación en el diseño de formatos competitivos basados en evidencia: entender cada cambio reglamentario como una hipótesis que puede modelarse previamente, implementarse de forma controlada y evaluarse con indicadores claros (por ejemplo, el reparto efectivo tiro/carrera en el TT y su estabilidad entre contextos). Desde esta perspectiva, el objetivo es avanzar en estrategias de diseño para afinar el formato de competición del Laser Run, siguiendo la política de mejora continua e innovación impulsada por la UIPM para el Pentatlón Moderno.

Palabras clave: Pentatlón Moderno, Laser Run, Rendimiento deportivo, Juegos Olímpicos

Figura 1. Pentatletas en una ronda disparo durante el Laser Run de París 2024. Autor: COI/Nuno Gonçalves. En álbum Paris 2024 Olympic Games. Flickr *World Pentathlon Federation* 2024.

1. Introducción

El Laser Run se ha convertido en el segmento decisivo del pentatlón moderno por su capacidad para concentrar, en pocos minutos y bajo alta presión competitiva, las variaciones del rendimiento asociadas tanto a la velocidad de carrera como a la eficacia en el tiro. La naturaleza intermitente del formato —alternancia de carrera y rondas de tiro— hace que pequeñas variaciones en la ejecución se traduzcan en diferencias relevantes en el tiempo total, especialmente cuando el grupo compite en márgenes estrechos y con elevada densidad de rendimiento, como sucede en la alta competición. En este contexto, comprender cómo se articula la relación entre los componentes de carrera y tiro en la clasificación final del Laser Run no es solo una fotografía de lo que ocurre, sino un paso necesario para interpretar por qué ciertos perfiles competitivos obtienen ventajas sistemáticas en distintos escenarios olímpicos y bajo diferentes exigencias del formato.

Paralelamente a este interés por los determinantes del rendimiento, recientemente ha cobrado fuerza, en el ámbito federativo y de gobernanza deportiva, el debate sobre “*a more equitable distribution of skills*” como principio orientador del diseño competitivo y su impacto mediático (UIMP, 2025a). Este marco plantea que el Laser Run debería promover un reparto más compensado de las habilidades implicadas, evitando que el resultado dependa de forma desproporcionada de un único componente. Más que una afirmación empírica en sí misma, se trata de un principio de diseño que orienta los cambios de formato con el objetivo de mantener la identidad multidisciplinar del Pentatlón Moderno y optimizar la coherencia entre las habilidades evaluadas y el resultado final.

Este tipo de revisiones del formato de competición son habituales y forman parte de la evolución histórica del deporte, y en algunos casos suelen venir acompañadas de evaluaciones e investigaciones que determinan el impacto del cambio (Ibáñez *et al.*, 2018; Rennie *et al.*, 2025). Con ese enfoque de mejora continua, la *Union Internationale de Pentathlon Moderne* (UIPM) siempre ha entendido el Laser Run como un formato “vivo”, susceptible de ajustes sucesivos para mejorar como modalidad deportiva gracias a la emoción del desenlace, incremento de espectacularidad mediática, accesibilidad a deportistas de todas las edades y un reparto razonable entre componentes físicos y técnicos. En la práctica, la historia de esta disciplina ha sido un proceso de “pulido” reglamentario y estructural, en el que se han ido modificado distancias, secuencias y otros aspectos normativos, ya sea como disciplina dentro del Pentatlón Moderno desde 2009 (véase tabla 1; UIPM, 2025b) o como deporte independiente a partir de 2015 (UIPM, 2024).

Sin embargo, existe un vacío en el análisis del impacto que tienen la carrera y el tiro en el rendimiento global del Laser Run, especialmente en su equilibrio interno. Aunque la literatura y los análisis de rendimiento han abordado por separado la importancia relativa del tiro y la carrera, con frecuencia falta una conexión explícita entre la evidencia obtenida en contextos olímpicos y una evaluación cuantitativa que permita derivar criterios transferibles al rediseño del formato competitivo. En un periodo marcado por cambios y

Tabla 1. Características de la carrera y el tiro en los JJOO (2012-2028).

	Distancia de carrera			Condiciones del tiro		
	Segmento (m)	Nº de tramos	Total (m)	Nº de rondas	Distancia (m)	Límite temporal
Londres 2012	1000	3	3000	3	10	70''
Río 2016	800	4	3200	4		50''
Tokyo 2020	800	4	3200	4		
París 2024	600	5	3000	4		
Los Angeles 2028	600	5	3000	¿5?		

propuestas orientadas a LA2028 —incluida la incorporación de una ronda adicional de tiro previa al primer segmento de carrera (en este trabajo, *Shot0*)— resulta especialmente pertinente disponer de evidencias que permitan anticipar cómo se redistribuye el balance entre componentes y qué patrones emergen según el contexto competitivo.

En este marco, esta investigación se propone tres objetivos: a) describir la relación entre los componentes de tiro y carrera en el resultado global del Laser Run a partir de datos olímpicos; b) comparar dicha relación en función del contexto competitivo (edición olímpica, género y grupos de rendimiento); y c) derivar implicaciones para el diseño del formato con el fin de orientar, desde la evidencia, ajustes que favorezcan un mayor equilibrio entre tiro y carrera.

2. Metodología

2.1 Diseño del estudio

Este estudio tiene dos partes claramente diferenciadas. La primera parte es un análisis retrospectivo de datos individuales de Laser Run en las cuatro ediciones donde ha formado parte del programa olímpico (Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020 y París 2024). El objetivo es calcular la contribución relativa de la carrera (TRT) y del tiro (CST) al tiempo total de la prueba (TT). Además, ese reparto se compara entre ediciones olímpicas, por género y por nivel de rendimiento, tanto de forma aislada como combinada, con el fin de describir diferencias entre contextos competitivos. Al tratarse de un diseño observacional, los resultados ofrecen una fotografía descriptiva, no causal.

La segunda fase es una simulación del reciente cambio reglamentario realizada por la UIPM (UIPM, 2025b), que añade una ronda inicial de tiro (*Shot0*) al formato de París 2024 (5×600m con 4 rondas de tiro intercaladas). La simulación cuantifica cómo cambia el reparto carrera/tiro al incorporar una quinta ronda que incrementa el componente de tiro (CST), manteniendo constante la distancia total de carrera (TRT). Dado que *Shot0* se ejecutaría sin carrera previa, a diferencia de la primera ronda observada en París 2024 (tras 600 m), la proyección se implementa con escenarios que tratan de cuantificar lo que podría pasar en esa primera tirada. En concreto, los escenarios usan los tiempos de tiro de cada pentatleta en París 2024 para estimar un rango razonable de cuánto cambiaría el peso

del tiro frente a la carrera con Shot0, y compararlo con el formato original de la pasada olimpiada. Al igual que en la primera parte, esta segunda no busca inferir causalidad, sino cuantificar el cambio esperable bajo los supuestos para shot0 que planteamos.

2.2 Fuente de datos y muestra

Los datos de la primera parte proceden de las clasificaciones de la prueba de Laser Run de los pentatletas olímpicos de Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020 y París 2024, disponibles en fuentes oficiales y repositorios de resultados de competiciones internacionales. A partir de estas clasificaciones se extrajeron los registros individuales de cada pentatleta y se construyó una base de datos con las variables de tiempo total de la prueba (TT), tiempo de carrera (TRT), tiempo de tiro (CST), género, edición olímpica y posición final. Con estas variables se describió y analizó la relevancia relativa de la carrera y del tiro en el tiempo total de competición. Se incluyeron todos los pentatletas que finalizaron la prueba con tiempos completos en TT, TRT y CST, excluyendo algunos registros por abandono o datos incompletos (3 en Londres 2012 y 1 en Tokyo 2020).

Además, este estudio incorpora un análisis por grupos de rendimiento para comparar perfiles de ejecución dentro de una misma competición. Este enfoque consiste en dividir a los deportistas en grupos del mismo tamaño en función de su clasificación final y analizar diferencias entre grupos (p. ej., cuatro grupos del 25% como proponen Reenfre y Clair, 2013). En Laser Run, sin embargo, en las pruebas olímpicas el número de participantes suele ser reducido (36, excepto París2024 que fueron 18), lo que limita la estabilidad de la comparación cuando se emplean demasiados cortes. Por este motivo, optamos por tres grupos (Q1–Q3), una estrategia ya utilizada por Le Meur *et al.* (2010) en la primera investigación centrada en la relación entre tiro y carrera. Desde el punto de vista práctico, los grupos representan niveles competitivos diferenciados y permiten comparar la contribución relativa del tiro y la carrera en el tiempo total, manteniendo tamaños de grupo suficientes para interpretar los patrones con cierta confianza.

La base de datos final consistió en un archivo Excel único que integraba los registros de las cuatro ediciones olímpicas en una tabla homogénea de la muestra detallada en la Tabla 2. Para ello, se unificaron los criterios de codificación y formato y se normalizaron las variables (Edición Olímpica, Género y Grupo de Rendimiento). A nivel de rendimiento, se estandarizaron las variables temporales, todas expresadas en segundos: TT (tiempo total de la prueba combinada), TRT (tiempo de carrera) y CST (tiempo total acumulado en las rondas de tiro). El conjunto de datos se estructuró en un formato tabular estándar, donde cada fila representa la observación individual de un pentatleta y cada columna corresponde a una variable descriptiva, permitiendo comparaciones consistentes entre ediciones olímpicas, géneros y grupos de rendimiento.

Para la segunda parte del estudio, orientada a analizar el impacto de la modificación propuesta por la UIPM sobre la relación carrera–tiro, se utilizó una submuestra específica extraída de la base de datos elaborada para la primera parte. En concreto, se seleccionaron los registros individuales de París 2024 como edición de referencia, por ser la más reciente, representar cómo rinden los pentatletas bajo el formato vigente y su similitud al impulsa-

Tabla 2. Composición de la muestra analizada, desglosada por edición olímpica, género y grupo de rendimiento (Q1, Q2, Q3).

JJO	Género	Q1	Q2	Q3	Total
Londres 2012	Hombres	12	12	11	35
Londres 2012	Mujeres	12	12	10	34
Londres 2012	Total	24	24	21	69
Río 2016	Hombres	12	12	12	36
Río 2016	Mujeres	12	12	12	36
Río 2016	Total	24	24	24	72
Tokyo 2020	Hombres	12	12	12	36
Tokyo 2020	Mujeres	12	12	11	35
Tokyo 2020	Total	24	24	23	71
Paris 2024	Hombres	6	6	6	18
Paris 2024	Mujeres	6	6	6	18
Paris 2024	Total	12	12	12	36
Total	Total	84	84	80	248

do por la UIPM. A partir de estos registros se construyó el conjunto de datos, manteniendo la misma estructura tabular y los mismos criterios de codificación, de modo que las simulaciones posteriores se apoyan en datos empíricos comparables y coherentes con la base general del estudio.

2.3 Variables y definiciones operativas

Se trabajó con los siguientes indicadores:

- **TT (Tiempo Total)**, en segundos.
- **TRT (Tiempo de Carrera)**, en segundos.
- **CST (Tiempo de Tiro)**, en segundos.

Se utiliza la relación $TT = TRT + CST$ para asegurar coherencia interna. Además, se incorporaron variables categóricas:

- **Edición olímpica** (categórica nominal con cuatro niveles, una por cada JJO).
- **Género** (categórica binaria: hombre/mujer).
- **Grupo de rendimiento** (Q1, Q2 y Q3) se creó ordenando a todos los participantes por su tiempo total (TT) y dividiéndolos en tres grupos del mismo tamaño, como ya hicieran Le Meur *et al.* (2010, 2012) en la primera investigación sobre Laser Run. Así, Q1 reúne a un tercio de la muestra, Q2 a otro tercio y Q3 al tercio restante, para comparar resultados entre niveles de rendimiento dentro del conjunto global.

A partir de estas tres variables se construyó el contexto competitivo como una variable compuesta (Edición × Género × Grupo de Rendimiento), utilizado para desagregar los análisis en lugar de promediar toda la muestra. Por eso denominamos “contexto

competitivo” a la combinación de tres elementos que, en la práctica, condicionan cómo se “construye” el rendimiento en Laser Run: la edición olímpica, el género y el nivel de rendimiento (grupos Q1–Q3). La lógica es sencilla: si se promedian todos los deportistas y todas las ediciones en un único análisis global, es posible que se obtenga una conclusión “promedio” que oculte patrones importantes. Por eso, en lugar de asumir que la relación entre tiro y carrera es estable en cualquier situación, analizamos los datos por combinaciones JJO × género × nivel de rendimiento, para comprobar si el patrón se mantiene o si cambia según el contexto. Dicho de otro modo, este enfoque permite detectar si el peso relativo del tiro y la carrera es similar entre perfiles competitivos comparables (por ejemplo, medallistas vs. últimos puestos) y si esa relación se comporta igual o diferente entre ediciones y entre categorías, evitando interpretar como universal un resultado que puede ser específico de un escenario concreto.

2.4 Preparación y preprocesamiento de datos

Antes de iniciar el análisis, los datos se revisaron, depuraron y armonizaron con el objetivo de asegurar la comparabilidad entre ediciones y la ausencia de errores. En primer lugar, se homogeneizaron los nombres de variables y los formatos, y todas las variables temporales se convirtieron a segundos. En paralelo, se estandarizó la codificación de Edición Olímpica y Género para asegurar categorías consistentes entre las cuatro ediciones. A continuación, se verificó la consistencia interna de cada registro y se excluyeron si estaban incompletas (p. ej., abandonos o ausencia de datos en TT, TRT o CST), en línea con los criterios de inclusión establecidos.

Para la segunda parte del estudio, centrada en analizar el cambio reglamentario, se aplicó un preprocesamiento adicional sobre la submuestra de París 2024, al ser la única edición utilizada como referencia para la simulación. En esta fase se añadieron los parciales de carrera cada 600 m y los tiempos por ronda de tiro, lo que permitió descomponer y reconstruir de forma consistente los componentes TRT y CST con el nivel de detalle necesario para introducir una ronda adicional. Dado que el tiempo de esa hipotética ronda inicial (Shot0) no existe en los datos observados, se definió una estrategia de simulación basada en tres escenarios, contruidos a partir del patrón de tiro registrado en París 2024: (a) un escenario conservador, que asigna a la ronda inicial un tiempo equivalente al de la primera ronda; (b) un escenario medio, que utiliza como tiempo de referencia la mediana de las rondas de tiro; y (c) un escenario óptimo, que asigna un tiempo equivalente al de la mejor ronda registrada. Estos escenarios permiten generar una estimación del CST si se añade un shot0 y, en consecuencia, de TT.

2.4 Análisis estadístico

Para evaluar cómo se relaciona el tiempo total (TT) con sus dos componentes principales: tiempo de carrera (TRT) y tiempo de tiro (CST), se calculó el coeficiente de correlación de Pearson (r) entre TT y TRT, y entre TT y CST. Estos cálculos se hicieron por separado en cada grupo de análisis: por edición olímpica, por género y por nivel de rendimiento, y también en sus combinaciones.

Para que estas relaciones fueran más fáciles de interpretar, convertimos las correlaciones en una medida de ‘peso relativo’ usando r^2 (el cuadrado de r), que aproxima qué parte de la variación del tiempo total (TT) se asocia con cada componente. De este modo se obtuvieron dos indicadores complementarios:

- $r^2(\text{TT}, \text{TRT})$: proporción de varianza de TT asociada a TRT, interpretada como el peso relativo medio de la carrera en la explicación de TT dentro del grupo analizado.
- $r^2(\text{TT}, \text{CST})$: proporción de varianza de TT asociada a CST, interpretada como el peso relativo medio del tiro en la explicación de TT dentro del grupo analizado.

Para poder comparar bien entre grupos, convertimos esos valores en ‘pesos relativos’ normalizados: en cada grupo, el peso de carrera y el de tiro se ajustan para que, entre ambos, sumen 100%

- Peso relativo de la carrera = $r^2(\text{TT}, \text{TRT}) / (r^2(\text{TT}, \text{TRT}) + r^2(\text{TT}, \text{CST}))$
- Peso relativo del tiro = $r^2(\text{TT}, \text{CST}) / (r^2(\text{TT}, \text{TRT}) + r^2(\text{TT}, \text{CST}))$

Figura 2. Pentatletas en un tramo de carrera en el Laser Run de París 2024. Autor: COI/Nuno Gonçalves. En álbum Paris 2024 Olympic Games. Flickr *World Pentathlon Federation* 2024.

2.4.1 Primer estudio (JJOO 2012–2024): comparaciones observadas y magnitud del efecto

En esta primera parte, además de reportar correlaciones y pesos relativos, se realizaron comparaciones entre grupos (por género, grupo de rendimiento y contextos competitivos).

Además del valor p (probabilidad de observar una diferencia igual o mayor por azar si no hubiera diferencias reales), se calcularon tamaños del efecto para cuantificar las diferencias y no depender únicamente de la “significación” estadística. Esto ayuda a interpretar la relevancia práctica de los resultados, ya que el valor p puede verse influido por el tamaño de la muestra y no informa, por sí solo, de la magnitud del cambio.

2.4.2 Segundo estudio: proyección del equilibrio carrera–tiro con una ronda adicional inicial

En la segunda parte se aplicó el mismo marco correlacional y de pesos relativos, pero sobre variables proyectadas a partir del desglose de París 2024. Con estos datos se reconstruyeron TRT y CST, y se generaron las variables para simular la estructura del Laser Run con una ronda inicial adicional:

- $CST_{proy} = CST + Shot_0$ (ronda inicial adicional estimada)
- $TT_{proy} = TRT + CST_{proy}$ (manteniendo TRT constante)

En esta segunda parte no se calcularon tamaños del efecto, ya que el objetivo no era contrastar diferencias empíricas entre grupos bajo un formato determinado, sino calcular el impacto esperado de un cambio reglamentario bajo supuestos concretos. El resultado principal se expresó como el cambio en el equilibrio carrera–tiro en relación con el formato observado en París 2024, reportando:

- Δ peso tiro y Δ peso carrera en puntos porcentuales.
- Un rango de impacto definido por el mínimo y máximo (y, cuando proceda, un valor central) de esos Δ a través de los tres escenarios de simulación.

En resumen, la primera parte muestra evidencia basada en datos (incluyendo el tamaño de las diferencias), mientras que la segunda estima cómo podría cambiar el reparto carrera–tiro si se modifica la importancia de cada componente, probándolo además con distintos escenarios.

2.5 Estrategia de análisis

El análisis se realizó de forma independiente en cada parte del estudio. La primera describe y compara, a partir de datos de JJOO (2012–2024), la relevancia relativa de la carrera y el tiro en el resultado final. La segunda proyecta, usando el desglose de París 2024, el impacto esperado sobre esa relevancia relativa al aplicar la modificación propuesta por la UIPM (incorporación de una ronda inicial adicional de tiro).

2.5.1 Primera parte. Análisis observacional de los JJOO (2012–2024)

El análisis de los datos de los JJOO se estructuró en cinco apartados:

2.5.1.1 Relevancia de la carrera y el tiro en el resultado final del Laser Run en los JJOO

En primer lugar, se analizó cada edición olímpica por separado para calcular la relación del tiempo total (TT) con sus dos componentes: el tiempo de carrera (TRT) y el tiempo

de tiro (CST). Con estas estimaciones se sintetizó, a lo largo de las cuatro ediciones, cómo ha evolucionado el papel que desempeña de la carrera y del tiro en el resultado final del Laser Run.

2.5.1.2 Relevancia de la carrera y el tiro por género

El mismo enfoque se aplicó distinguiendo entre hombres y mujeres. Para la categoría masculina y femenina, y considerando conjuntamente las cuatro ediciones olímpicas, se calcularon los indicadores globales con el objetivo de describir diferencias en la contribución relativa de la carrera y el tiro al tiempo total.

2.5.2.3 Relevancia intragrupal (Q1, Q2, Q3) de la carrera y el tiro

Con la variable de Grupo de Rendimiento (Q1, Q2 y Q3) permitió observar si la aportación relativa de TRT y CST cambia en función del nivel de rendimiento. Este análisis se realizó sobre el conjunto de datos de los cuatro JJOO, de forma que la comparación se interpretara dentro del marco muestral global.

2.5.2.4 Relevancia de la carrera y el tiro según edición olímpica

El análisis se realizó también por edición olímpica, sin tener en cuenta género o grupo de rendimiento. De este modo, se pudo valorar si la importancia relativa de carrera y tiro se mantiene estable o si presenta fluctuaciones entre JJOO, capturando variaciones atribuibles al propio contexto competitivo de cada edición (p. ejemplo, diseño del circuito, condiciones climáticas)

2.5.2.5 Relevancia de la carrera y el tiro por contexto competitivo

Finalmente, para ir un paso más allá de los promedios globales, se definieron contextos competitivos específicos combinando simultáneamente: Edición Olímpica, Género y Grupo de Rendimiento. Dentro de cada contexto se evaluó la relación entre TT con TRT y CST, obteniendo un indicador de peso relativo que resume, para cada contexto competitivo, qué parte de la variabilidad del resultado se asocia más a la carrera que al tiro. Este planteamiento ayuda a evitar que un resultado promedio oculte diferencias relevantes entre los 39 contextos que generan la combinación de edición olímpica, género y grupo de rendimiento (véase más adelante Tabla 6). De este modo, podemos detectar si el CST o TRT alcanzan valores extremos o muy alejados de la tendencia que nos indican por separado las variables de edición olímpica, género y grupos de rendimiento.

2.5.2 Segunda parte. Proyección del cambio reglamentario de una ronda adicional de tiro

2.5.2.1 Definición de escenarios

Dado que el tiempo de una ronda inicial adicional de tiro (Shot0) no existe en los datos observados, se definieron tres escenarios alternativos para estimar su duración (véase Tabla 3). La lógica de los escenarios es representar un rango plausible de rendimiento en esa ronda hipotética, tomando como referencia el patrón real de tiro registrado en París 2024.

En el escenario conservador, se asume que el pentatleta repetiría en Shot0 con tiempos similares al de su primera ronda de tiro. En el escenario medio, Shot0 se aproxima mediante un valor representativo del rendimiento típico (mediana) de las rondas de tiro observadas. Por último, en el escenario óptimo, se asume un resultado óptimo equivalente al de la mejor ronda de tiro registrada.

Para cada escenario se recalcularon las variables proyectadas, sumando la ronda adicional al tiempo de tiro acumulado y reconstruyendo el tiempo total proyectado:

- CST proyectado (CSTproy) = CST + Shot0
- Tiempo total proyectado (TTproy) = TRT + CSTproy (manteniendo TRT constante)

Con las variables proyectadas se volvió a estimar, dentro de cada escenario, el peso relativo de carrera y tiro en la explicación del tiempo total. Este reparto se expresó en forma normalizada (carrera + tiro = 100%) para facilitar comparaciones directas. El efecto del cambio reglamentario se resumió como el cambio absoluto (en puntos porcentuales) del peso del tiro respecto al formato observado en París 2024 (Δ peso tiro), interpretado como el aumento o disminución de la importancia relativa del tiro cuando se añade la nueva ronda inicial.

Tabla 3. Definición operativa de los 3 escenarios (Shot0).

Escenario	Idea	Definición operativa de Shot0	Cómo se aplica
Conservador	Repetición del rendimiento inicial	Shot0 = tiempo de la 1ª ronda de tiro de París 2024	A nivel individual, usando la 1ª ronda de cada pentatleta
Medio	Rendimiento típico	Shot0 = mediana de los tiempos de tiro de París 2024	Valor representativo basado en el conjunto de rondas
Óptimo	Mejor rendimiento posible	Shot0 = ronda de tiro más rápida de París 2024	A nivel individual, usando la mejor ronda de cada pentatleta

2.6 Reproducibilidad

La investigación se diseñó para que pueda replicarse íntegramente a partir del archivo Excel original, siguiendo una secuencia de trabajo explícita y estable: a) lectura y estandarización de formatos, b) aplicación de criterios de inclusión/exclusión, c) construcción de variables analíticas y d) cálculo de los indicadores finales. Al basarse en transformaciones sobre variables temporales (TT, TRT, CST) y en reglas de filtrado claramente definidas, cualquier investigador puede reproducir los resultados obteniendo los mismos subconjuntos y las mismas métricas.

En la práctica, la reproducibilidad se apoya en dos pilares comunes a todo el proyecto. Primero, la trazabilidad del dato, ya que cada observación conserva su identificación por Edición Olímpica y Género, y se puede verificar su paso por el pipeline de limpieza (detección de valores faltantes/no válidos, eliminación de DNS/DNF/DSQ cuando corresponda). Segundo, la estandarización del cálculo, porque los indicadores principales se derivan siempre del mismo marco: correlaciones entre TT y sus componentes y conversión a pesos relativos normalizados.

A partir de esta base común, la reproducibilidad se concreta en dos salidas analíticas, sin duplicar procedimientos:

En la primera parte (JJOO 2012–2024), la replicación consiste en reconstruir exactamente los subconjuntos por edición, género y grupo de rendimiento, y recalcular los estadísticos descriptivos y relacionales (correlaciones y pesos relativos, y cuando proceda, comparaciones entre grupos con sus tamaños del efecto). Dado que el conjunto de los datos procede de la misma fuente y las reglas de agrupación están fijadas, los resultados son replicables de forma directa.

En la segunda parte, la reproducibilidad no depende de introducir nuevos datos, sino de aplicar un módulo adicional sobre un subconjunto concreto del mismo origen: París 2024 con desglose intra-prueba. A partir de los parciales de carrera y los tiempos por ronda de tiro se reconstruyen los componentes observados y se generan las variables proyectadas (CSTproy, TTproy) incorporando una ronda inicial adicional estimada mediante tres escenarios (conservador/medio/agresivo). En este bloque, el resultado reproducible principal es el cambio Δ (en puntos porcentuales) del peso relativo de carrera y tiro respecto al formato observado, junto con el rango de impacto que surge al recorrer los tres escenarios.

En conjunto, la disponibilidad del archivo fuente y la descripción explícita del pipeline (transformaciones, reglas de inclusión y escenarios de simulación) garantizan la replicabilidad completa tanto del análisis observacional 2012–2024 como de la proyección basada en París 2024, manteniendo un único marco metodológico y evitando redundancias entre las partes del estudio.

3. Resultados

Este apartado presenta los resultados en una lógica de lo general a lo específico. En primer lugar (3.1), se describe el patrón global observado en el conjunto de los JJOO sobre la relevancia relativa de la carrera (TRT) y el tiro (CST) en el tiempo total del Laser Run (TT). A continuación (3.2), se introduce el matiz por género, con el objetivo de comprobar si ese patrón general se mantiene o se desplaza entre hombres y mujeres. En tercer lugar (3.3), se profundiza con una lectura por nivel de rendimiento (Q1–Q3), para identificar si la proporción carrera–tiro se comporta del mismo modo en deportistas de mayor nivel frente a perfiles intermedios o de menor rendimiento. Finalmente (3.4), se integran estas dimensiones mediante el análisis por contexto competitivo —definido como la

combinación JJOO × género × grupo (Q1–Q3)—, lo que permite observar de forma comparativa en qué escenarios el patrón global se mantiene y en cuáles aparecen excepciones o reconfiguraciones relevantes que podrían quedar ocultas.

3.1 Relevancia de la carrera y el tiro en el resultado final del Laser Run en los JJOO

En Londres 2012 y París 2024, el tiempo de carrera (TRT) explicó cerca del 83% y 80% de la variabilidad del tiempo total (TT) de los pentatletas olímpicos, mientras que el tiempo acumulado de tiro (CST) representó alrededor del 17% y 20%. En Río 2016, la influencia del TRT aumentó (86,8%) y la del CST descendió hasta un 13,2%. En cambio, en Tokyo 2020 el patrón se situó en valores intermedios, con una relevancia de CST de 16,3%, y una contribución del TRT de aproximadamente 83,7%. En conjunto, las ediciones presentan un patrón bastante estable, con predominio claro de la carrera (80–87%), mientras que París 2024 muestra el mayor peso del tiro (19,8%) dentro de las ediciones analizadas (véase Tabla 4).

Al analizar el tamaño del efecto de estas variaciones entre las diferentes ediciones olímpicas, se observa un cambio que, aunque moderado en proporción, es relevante para la interpretación aplicada: la contribución relativa del tiro experimentó un incremento de aproximadamente 6,6 puntos porcentuales, pasando de su valor más bajo en Río (13,2%) a su valor más alto en París (19,8%). Esto sugiere algo relevante: aunque la carrera sigue siendo el factor principal, el tiro puede ganar protagonismo en ciertos contextos olímpicos. Por el contrario, el tiro puede adquirir mayor peso en ciertos contextos olímpicos. En otras palabras, la jerarquía de los componentes del TT no se altera (es decir, la carrera mantiene su dominancia), pero sí se modula la proporción de las diferencias finales entre atletas que puede atribuirse al componente de tiro en cada edición.

Tabla 4. Porcentaje de la varianza del tiempo total (TT) asociada al tiempo de carrera (TRT) y tiempo acumulado de tiro (CST)¹.

JJOO	% varianza TT asociada a TRT	% varianza TT asociada a CST
Londres 2012	82,9	17,1
Río 2016	80,2	19,8
Tokyo 2020	86,8	13,2
París 2024	83,7	16,3
Media	83,4	16,6

¹El % varianza representa cuánto del comportamiento del *tiempo total* (TT) puede explicarse por el *tiempo de carrera* (TRT) y cuánto por el tiempo acumulado de tiro (CST). Es decir, indica el peso medio que tiene la carrera y el tiro a la hora de determinar el resultado final: cuanto más alto es este porcentaje, más importante es el tramo de carrera en el tiempo total.

3.2 Relevancia por género

En la categoría masculina, el tiempo total en la prueba de Laser Run se explica sobre todo por el TRT, aproximadamente el 85% de su relevancia. En contraste, las mujeres muestran un patrón de dependencia aún mayor hacia la carrera, con el TRT representando cerca del

91% y un tiempo de tiro alrededor del 9%. Por lo tanto, el tiro posee una trascendencia ligeramente superior en la competición masculina con respecto a la femenina, más estrechamente vinculada a la capacidad de carrera.

Al analizar el tamaño del efecto, la disparidad en la relevancia del tiro entre sexos, aunque moderada, ayuda a interpretar mejor el papel del tiro. Específicamente, la contribución del CST aumenta de un ~9% en mujeres a un ~15% en hombres, lo que representa una diferencia aproximada de 6 puntos porcentuales. Esta observación no modifica la conclusión principal de que la carrera tiene un efecto muy grande sobre el tiempo total en ambos sexos. No obstante, sí aporta una matización clave para la aplicación práctica: el tiro ejerce una mayor capacidad discriminativa relativa en la competición masculina. Esto sugiere que pequeñas diferencias en cómo se ejecuta el tiro pueden tener un impacto más pronunciado en la clasificación final de los hombres que en la de las mujeres, a pesar de que la carrera sigue siendo el componente principal en ambos casos.

3.3 Relevancia de la carrera y el tiro según grupo de rendimiento

Al dividir la muestra de todos los pentatletas olímpicos de las cuatro ediciones en grupos de rendimiento (Q1, Q2 y Q3), la explicación del rendimiento total se mantiene notablemente estable (véase Tabla 5). Dentro de cada grupo, el TRT ejerce una clara dominancia sobre el componente de tiro. Es decir, incluso cuando se analizan atletas 'entre pares' con niveles de rendimiento similares, las diferencias internas en el resultado final continúan dependiendo, en mayor medida, de la variabilidad asociada a la carrera. El tiro, en este contexto, actúa como un componente complementario con una capacidad discriminativa relativa menor.

Tabla 5. % de contribución de la carrera y el tiro según el grupo de rendimiento².

Grupo de Rendimiento	Contribución de la Carrera (%)	Contribución del Tiro (%)
Q1	95.0	5.0
Q2	97.3	2.7
Q3	96.7	3.3

²Desde el punto de vista cuantitativo, la jerarquía de la carrera se confirma en los tres niveles de rendimiento, aunque hay ciertas diferencias según el grupo de rendimiento: en Q1 la contribución relativa del tiro es más alta, mientras que su peso más bajo se observa en Q2, quedando Q3 en una posición intermedia.

En cuanto al tamaño del efecto, el contraste entre grupos en la relevancia del tiro es moderado. El rango máximo de variación es de 2.3 puntos porcentuales (de 2.7% en Q2 a 5.0% en Q1). Así, aunque hay matices, no cambian el patrón principal: la carrera domina en los tres grupos de rendimiento, y el tiro solo aumenta su peso de forma limitada.

3.4 Relevancia global carrera–tiro por contexto competitivo (JJOO × género × Q1–Q3)

El análisis de la relevancia global en distintos contextos competitivos sugiere que el rendimiento total en Laser Run se estructura predominantemente en torno al componente de carrera. Este patrón se mantiene en la mayoría de las combinaciones de edición olímpica, género y grupo de rendimiento (véase Tabla 6).

Tabla 6. % de contribución de la carrera y el tiro según el grupo de rendimiento, género y evento olímpico.

JJOO	Género	Q1	Q2	Q3
Londres 2012	Hombre	81.6 / 18.4	96.0 / 4.0	93.7 / 6.3
Londres 2012	Mujer	86.4 / 13.6	70.6 / 29.4	61.4 / 38.6
Londres 2012	Total	98.1 / 1.9	98.6 / 1.4	89.5 / 10.5
Río 2016	Hombre	80.2 / 19.8	79.5 / 20.5	87.7 / 12.3
Río 2016	Mujer	88.5 / 11.5	96.8 / 3.2	69.6 / 30.4
Río 2016	Total	95.3 / 4.7	95.6 / 4.4	96.7 / 3.3
Tokyo 2020	Hombre	67.2 / 32.8	45.3 / 54.7	44.8 / 55.2
Tokyo 2020	Mujer	88.9 / 11.1	80.8 / 19.2	93.9 / 6.1
Tokyo 2020	Total	97.5 / 2.5	98.7 / 1.3	99.9 / 0.1
París 2024	Hombre	56.5 / 43.5	51.6 / 48.4	93.3 / 6.7
París 2024	Mujer	12.1 / 87.9	75.6 / 24.4	69.7 / 30.3
París 2024	Total	92.1 / 7.9	92.3 / 7.7	99.7 / 0.3
Total	Total	95.0 / 5.0	97.3 / 2.7	96.7 / 3.3

No obstante, conviene aclarar dos cuestiones que pueden ir en contra del sentido común:

a) Los resultados en las celdas del Total (hombres + mujeres) no son una simple “media” entre ambos géneros, sino un nuevo cálculo dentro de un grupo mezclado. Al combinar hombres y mujeres se introduce una fuente adicional de variabilidad que puede quedar explicada casi por completo por uno de los dos componentes (habitualmente TRT) sin que eso implique que el tiro “deje de importar” en la práctica. En otras palabras, el porcentaje TRT/CST en Total refleja qué variable discrimina más, donde parte de la separación entre pentatletas puede venir de diferencias estructurales entre subpoblaciones, y no necesariamente del mismo mecanismo que explica las diferencias dentro de hombres o dentro de mujeres.

b) En algunas condiciones concretas (p. ej., Q3 de Tokyo 2020 y París 2024), la carrera puede alcanzar valores cercanos al 100% porque el porcentaje refleja capacidad discriminativa relativa dentro del grupo. Si CST es muy homogéneo entre atletas o aporta poca variación adicional, las diferencias en TT quedan prácticamente determinadas por TRT, aunque el CST siga formando parte del tiempo total, es decir, “sumando segundos” al TT.

Por ambos motivos, la interpretación principal debe priorizarse dentro de condiciones homogéneas (mismo JJOO y mismo género), y utilizar el Total como una síntesis descriptiva, no como evidencia de un cambio causal del peso del tiro.

Figura 3. Pentatletas en tramos de carrera durante el Laser Run de París 2024. Autor: COI/Nuno Gonçalves. En álbum Paris 2024 Olympic Games. Flickr *World Pentathlon Federation* 2024.

3.5 Proyección del peso específico de la carrera y el tiro al nuevo formato propuesto por la UIPM (5 rondas de tiro y 5 segmentos de carrera de 600 metros).

A partir de los datos de París 2024 se reconstruyeron los tiempos observados de carrera (TRT) y tiro (CST). Con esa base se simuló un escenario “¿qué pasaría si...?” incorporando una ronda adicional de tiro al inicio (Shot0). Este hipotético tiempo de tiro se definió como $CST_{proy} = CST + Shot0$ y el tiempo total que provocaría como $TT_{proy} = TRT + CST_{proy}$, asumiendo que el TRT no cambia. Siguiendo la metodología utilizada, el efecto del cambio se resume como la variación en la importancia relativa de carrera y tiro en el tiempo total (calculada a partir de la fuerza de su relación con TT, y normalizada para que ambas contribuciones sumen 100), y se presenta como un incremento en puntos porcentuales, es decir, la diferencia directa entre porcentajes, no un cambio porcentual relativo. Dado que no se conoce con certeza cuánto duraría esa nueva ronda inicial, los resultados se reportan también mediante un análisis de sensibilidad usando tres escenarios distintos para Shot0. De este modo se comprueba si las conclusiones se mantienen o cambian según ese supuesto.

3.5.1 Escenario de referencia (París 2024)

En el escenario de referencia de París 2024, el modelo indica un predominio claro de la carrera sobre el tiro al explicar el TT a nivel agregado, con un peso relativo aproximado de 86.93% para carrera y 13.07% para tiro. Este punto de partida sirve como referencia

común para calcular, en cada escenario de proyección, el incremento del peso del tiro (y por tanto del cambio en el peso de la carrera) frente a París 2024.

3.5.2 Escenario conservador (Shot0 = Shot1 de París 2024)

Bajo el supuesto de que el tiempo de Shot0 equivale al tiempo de la primera ronda del escenario de referencia (París, 2024), la incorporación de una ronda inicial adicional aumenta de manera clara la relevancia competitiva del tiro. El peso relativo del tiro pasa a 26.17%, lo que supone un incremento de 13.10 puntos porcentuales respecto a París 2024; mientras que la carrera se reduce hasta el 73.83%. Por lo tanto, este escenario desplaza el equilibrio carrera–tiro hacia un reparto más equilibrado, sin invertir la jerarquía dado que la carrera sigue explicando la mayor parte de TTproy.

3.5.3 Escenario medio (Shot0 ≈ mediana de rondas 1–4)

En este escenario, la relación entre tiro y carrera resulta muy cercano al escenario de referencia, pero con una pérdida de la trascendencia del tiro en TTproy (-1.16pp). En concreto, el tiro queda en 11.91%, mientras que la carrera aumenta marginalmente su relevancia hasta un 88.09%. Este resultado es coherente con el planteamiento metodológico de sensibilidad: dependiendo de cómo se modele el rendimiento de una ronda “en frío”, el impacto estimado puede ser pequeño o incluso de signo contrario.

3.5.4 Escenario óptimo (Shot0 = mejor ronda individual)

Bajo este supuesto, el tiro aumenta su peso relativo, aunque menos que en el escenario conservador. El tiro alcanza 17.19% y la carrera se sitúa en 82.81%. En este caso la proyección sugiere un incremento moderado de la contribución del tiro al TTproy (4.12pp), manteniéndose también el dominio de la carrera (véase Tabla 7).

Tabla 7. Peso relativo de carrera y tiro en el tiempo total del Laser Run en París 2024 (escenario de referencia) y tres escenarios de proyección al incorporar una ronda inicial adicional de tiro.

Escenario	Peso carrera (%)	Peso tiro (%)	Δ peso tiro (pp) vs París 2024
París 2024	86,93	13,07	0
Conservador	73,83	26,17	13,1
Medio	88,09	11,91	-1,16
Óptimo	82,81	17,19	4,12

En conjunto, lo que muestran los datos es que la incorporación de una ronda inicial adicional puede desplazar la importancia relativa hacia el tiro, pero la magnitud del cambio es sensible a cómo se materialice esa nueva ronda en la práctica: desde un efecto marcado (escenario conservador) hasta un efecto mínimo o nulo (escenario medio), con un aumento moderado en el escenario más optimista (escenario óptimo).

4. Discusión de los resultados de la primera parte del estudio

4.1. Patrones observados en el análisis por edición olímpica, género y grupos de rendimiento

Los resultados de esta parte **resaltan la predominancia del tiempo de carrera (TRT) sobre el tiempo acumulado de tiro (CST) en el Laser Run olímpico** (explicando entre el 75% y el 90% de la variabilidad del tiempo total), siendo consistentes con hallazgos previos. Por ejemplo, Kim *et al.* (2016) y Lim *et al.* (2018) identificaron diferencias significativas entre pentatletas de élite y no élite principalmente en la fase de carrera del formato 4x800m (Río 2016 y Tokyo 2020), mientras que las variaciones en la precisión y duración del tiro fueron menores, e incluso ligeramente favorables al grupo no élite. Esta fuerte correlación entre la velocidad de carrera y el rendimiento global es consistente con un papel del TRT como el principal predictor del resultado, una tendencia particularmente acentuada en las ediciones de Río 2016 y París 2024, donde explicó aproximadamente el 85-88% del rendimiento global en la prueba.

En contraste, Le Meur *et al.* (2010, 2012) enfatizan la precisión del tiro como factor decisivo en el formato original de 3x1km (Londres 2012), superando la relevancia de la velocidad de carrera o tiempos de transición, sin diferencias significativas entre grupos de rendimiento similares al Q1, Q2 y Q3 de este estudio. Los pentatletas que minimizan disparos fallidos completan series con mayor eficacia y logran mejores posiciones. Así, el tiro actúa como “cuello de botella” táctico, es decir, cualquier fallo añade tiempo decisivo, aunque no comparable al coste de la carrera (Le Meur *et al.*, 2012). Esta perspectiva contrasta con los datos actuales desde Londres 2012 (3x1km, TRT \approx 85%), donde no hay superioridad exclusiva del CST y las diferencias en TRT entre Q1, Q2 y Q3 dominan (82-83%), reequilibrando el peso hacia lo aeróbico en el Laser Run moderno. La baja contribución del CST en París 2024 (\approx 15%) no implica que el tiro sea irrelevante, sino que en ese contexto olímpico fue menos discriminativo que la carrera. Una explicación plausible es que, bajo alta fatiga y presión competitiva, el tiro tiende a homogeneizarse entre atletas (variando menos), mientras que la capacidad de sostener el ritmo de carrera y tolerar la fatiga entre vueltas genera diferencias acumulativas mayores en el TT. Así, el tiro puede seguir siendo un punto crítico puntual para el rendimiento global, pero el TRT es el que más explica por qué unos pentatletas terminan por delante de otros en ese escenario.

En el análisis conjunto de los cuatro JJOO, el patrón por género refuerza todavía más la idea de que el Laser Run olímpico actual está dominado por la carrera. En hombres, el TT aparece muy fuertemente asociado al TRT (\approx 85% de la varianza) y bastante menos a CST (\approx 15%), mientras que en mujeres esa asimetría es aún mayor (\approx 91% vs \approx 9%). Es decir, el tiro “pesa” relativamente más en hombres que en mujeres dentro del rendimiento total, aunque en ambos casos el componente determinante sigue siendo la velocidad de carrera. Esta diferencia es compatible con lo descrito por Park *et al.* (2022), quienes observaron que los hombres tienden a ejecutar el tiro más rápido ($d \approx 0.49$), sin diferencias claras en precisión ni consistencia respecto a mujeres. Para interpretar estos datos, si el componente de tiro se manifiesta principalmente como tiempo de ejecución (más que

como precisión), es plausible que una mayor ‘competencia’ por la rapidez de tiro y/o una mayor dispersión interindividual en esa rapidez contribuya a que el CST resulte relativamente más discriminativo en hombres, aun cuando el determinante principal del TT siga siendo la carrera.

La interpretación de estos datos en el ámbito de los JJOO (alta densidad competitiva y márgenes pequeños) sugiere que el género no cambia tanto qué decide el rendimiento (predomina la carrera), sino cómo se manifiestan los compromisos: a) en hombres, una ejecución del tiro más rápida puede permitir estrategias más agresivas (salidas más tempranas del puesto de tiro) y por tanto que el CST retenga algo más de capacidad para diferenciar rendimientos; b) en mujeres, donde el patrón observado vincula aún más el TT con el TRT, el tiro parece comportarse de forma más “estable” y menos discriminante, quedando la variabilidad del resultado final más concentrada en la capacidad de sostener el ritmo de carrera. En conjunto, la evidencia apunta a que, aunque el tiro sigue actuando como posible zona donde se concentran los errores (tal como señalaban investigaciones con formatos antiguos como Le Meur *et al.*, 2010), en el Laser Run la principal fuente del rendimiento es aeróbica y esa dominancia es incluso más marcada en mujeres, mientras que en hombres el componente de tiro conserva un peso relativo algo mayor sin desplazar el papel central del TRT.

Los resultados por grupos de rendimiento (Q1, Q2 y Q3) sugieren que la contribución relativa de la carrera y el tiro al rendimiento total no es constante, sino que depende del nivel competitivo dentro de la muestra. En línea con el planteamiento de Le Meur *et al.* (2010), las diferencias entre los pentatletas de mayor rendimiento (Q1) parecen explicarse en mayor medida por la eficiencia en el tiro (menor penalización temporal asociada a disparos adicionales), mientras que el TRT tiende a mostrar una variabilidad comparativamente menor entre los mejores cuando el nivel es homogéneo.

Este patrón es coherente con el marco fisiológico y de distribución del esfuerzo descrito por Le Meur *et al.* (2012), quien indica que estrategias de ritmo más exigentes incrementan la fatiga y pueden deteriorar componentes temporales del tiro (p. ej., mayor latencia/tiempo entre disparos), de manera que el coste del tiro se amplifica cuando la reserva fisiológica disminuye; así, en grupos de menor rendimiento (Q2 y Q3) la carrera adquiere un peso relativamente mayor por el aumento de la variabilidad en la distribución del esfuerzo y la tolerancia a la fatiga, a la vez que el tiro actúa como un multiplicador de ese deterioro (interacción carrera–tiro).

En conjunto, esta lectura encaja con la evidencia comparativa por nivel de Kim *et al.* (2016) y Lim *et al.* (2018), donde los perfiles más próximos al “experto” se caracterizan por una ejecución del tiro más robusta bajo condiciones de estrés y por una gestión más eficiente del ritmo de carrera, mientras que los perfiles “novatos” presentan mayor variabilidad inter e intra-individual y una mayor sensibilidad de la prestación técnica del tiro a la carga fisiológica acumulada. Por tanto, la diferenciación en Q1, Q2 y Q3 apoya la interpretación de que el tiro discrimina especialmente en el extremo de mayor rendimiento (por su impacto directo en segundos “evitables”), mientras que en niveles inferiores la carrera contribuye en mayor proporción a la dispersión del resultado final al

estar más condicionada por la distribución del esfuerzo y la fatiga, sin que ello reduzca la relevancia del tiro como componente determinante del coste temporal total (Le Meur *et al.*, 2010; Lemour, *et al.*, 2012; Kim *et al.*, 2016; Lim *et al.*, 2018).

Al analizar la relevancia relativa de la carrera y el tiro en cada edición olímpica, se observa un patrón global consistente: en todas las ediciones estudiadas, la varianza del rendimiento total se explica predominantemente por el componente de carrera. El CST, por su parte, mantiene una contribución secundaria pero sistemática. No obstante, los resultados sugieren una tendencia comparativa entre ediciones: la contribución relativa del tiro parece oscilar entre el 16% y casi el 20%, si obviamos la “debacle” en Tokyo 2020 (13,2%), y sin alterar nunca que TRT sea el factor dominante en TT.

Dado que la literatura disponible no contrasta explícitamente los "efectos de edición olímpica" en la relevancia relativa de estos componentes, la interpretación de estas tendencias debe apoyarse en evidencias de periodos amplios y de competiciones internacionales comparables. En este sentido, los hallazgos de Park *et al.* (2020), basados en un extenso volumen de rondas de tiro de Copas del Mundo y Campeonatos del Mundo (2015–2019), revelan que el rendimiento en el tiro no se limita únicamente a la precisión. Su investigación sugiere que también incorpora dimensiones de velocidad y consistencia. Estas dimensiones son moduladas significativamente por la presión competitiva y la fatiga acumulada a lo largo de las series de competición. Un deterioro típico se observa en la última ronda de tiro, y se identifican diferencias por sexo, principalmente en la velocidad de ejecución.

Figura 4. Pentatletas en una ronda disparo durante el Laser Run de París 2024. Autor: COI/Nuno Gonçalves. En álbum Paris 2024 Olympic Games. Flickr World Pentathlon Federation 2024.

Esta evidencia es compatible con la observación de que, en ciclos olímpicos recientes y en situaciones de máxima exigencia, pequeñas ventajas en la eficiencia temporal del tiro pueden adquirir un poder discriminativo crucial. Por ejemplo, la capacidad de mantener la velocidad de tiro sin una pérdida significativa de control bajo fatiga podría diferenciar a pentatletas de nivel similar. Esto, a su vez, podría elevar marginalmente la importancia del del tiro entre las ediciones olímpicas, aunque el resultado final del Laser Run continúe estando predominantemente determinado por la capacidad para mantener un ritmo de carrera sostenido.

En conjunto, la comparación por ediciones respalda una lectura conservadora pero coherente: la carrera permanece como el principal determinante del tiempo total, pero la evolución competitiva del Laser Run (mayor homogeneidad del nivel y mayor sensibilidad a segundos “evitables” en la zona de tiro) podría explicar que el tiro adquiera un papel relativamente más relevante en algunas ediciones como París 2024, en consonancia con los mecanismos de fatiga–ejecución descritos en el rendimiento del tiro bajo condiciones reales de competición (Park *et al.*, 2022).

4.2. Patrones observados en el análisis por contextos competitivos (JJOO x género x grupo de rendimiento)

A lo largo de este apartado, denominamos contexto competitivo a la combinación de edición olímpica (JJOO), género y grupo de rendimiento (Q1–Q3). Este análisis aporta un matiz relevante a la lectura general del apartado anterior. Desde una visión general, los resultados se alinean con la literatura previa al mostrar que el componente de carrera (TRT) tiende a concentrar la mayor parte de la capacidad explicativa del rendimiento final en Laser Run, especialmente cuando se comparan pentatletas dentro de un mismo marco competitivo (Le Meur *et al.*, 2010, 2012; Lim *et al.*, 2022). Desde esta perspectiva, el patrón dominante sigue siendo que el tiempo total se decide, principalmente, por la habilidad para sostener el ritmo de carrera y gestionar el esfuerzo intermitente que impone la alternancia entre carrera y tiro.

Sin embargo, el análisis “situado” (que combina edición olímpica, género y grupo de rendimiento) muestra que: a) el dominio de la carrera **no es uniforme** y b) en determinadas condiciones, el tiro (CST) puede adquirir un papel más diferenciador. Esta variabilidad contextual es importante porque ayuda a reconciliar dos ideas que a veces se presentan como contradictorias en la literatura: por un lado, la carrera como principal predictor del rendimiento (Kim *et al.*, 2016; Lim *et al.*, 2022) y, por otro, la idea del tiro como posible “cuello de botella” cuando aparecen errores o cuando el nivel competitivo reduce los márgenes (Le Meur *et al.*, 2010, 2012).

En concreto, cuando la carrera se vuelve más homogénea dentro de un subgrupo de alto nivel, pequeñas diferencias en la eficiencia del tiro pueden traducirse en diferencias visibles de clasificación. En ese escenario, no es tanto que el tiro “pese más” en valores absolutos, sino que **se vuelve más decisivo** como factor de separación entre deportistas muy parejos en carrera. Este razonamiento encaja con trabajos que destacan la relevancia de la velocidad de ejecución, la consistencia y el control del tiro bajo condiciones de

presión y fatiga (Park *et al.*, 2022), así como con investigaciones que subrayan que el formato competitivo puede desplazar qué componentes discriminan más el rendimiento (Kim *et al.*, 2016).

Por el contrario, cuando el nivel competitivo es más heterogéneo (por ejemplo, en subgrupos de menor rendimiento relativo), las diferencias en capacidad aeróbica y tolerancia a la fatiga tienden a amplificarse, y la carrera recupera de forma clara su papel como principal determinante de TT. Esta lectura es coherente con el planteamiento de que el propio diseño combinado puede favorecer perfiles más fuertes en carrera cuando el tiro no introduce diferencias suficientemente grandes o estables entre competidores (Nunes *et al.*, 2010; UIPM, 2025a). En otras palabras, a medida que la variabilidad en carrera aumenta, el peso “discriminante” del tiro tiende a diluirse, aunque el tiro siga siendo relevante como elemento táctico y como fuente de penalizaciones temporales.

En conjunto, estos hallazgos apoyan una lectura conjunta: el rendimiento en Laser Run está generalmente dominada por la carrera, pero el tiro contribuye a ordenar la clasificación según el contexto competitivo específico. Esta conclusión es especialmente útil para interpretar cambios reglamentarios orientados a reequilibrar el evento (p. ej., la incorporación de una ronda inicial adicional de tiro), ya que su efecto práctico probablemente no será idéntico en todos los perfiles de deportista. En algunos casos puede reforzar la capacidad discriminante del tiro cuando la carrera está más igualada, mientras que en contextos con mayor dispersión en carrera el reparto entre ambos sería más desajustado si no se acompaña de cambios que aumenten el coste temporal del tiro.

5. Implicaciones prácticas de la segunda parte del estudio

5.1 Sensibilidad del impacto del nuevo formato

Los resultados de la segunda parte sugieren que la incorporación de una ronda inicial adicional de tiro (Shot0) puede aumentar la importancia competitiva del tiro dentro del Laser Run, pero **ese efecto no es automático ni estable**. En la proyección realizada, el peso relativo del tiro pasa de 13.07% en París 2024 a valores que oscilan desde cambios prácticamente nulos hasta incrementos marcados, dependiendo del escenario utilizado para calcular el tiempo de Shot0 (véase Tabla 7). Esta sensibilidad indica que el “efecto reglamentario” no depende solo de sumar una ronda más, **sino también de cómo se comporta esa nueva ronda en condiciones reales de competición**.

Respecto al diseño e implementación, el principal riesgo del nuevo formato es que Shot0 se comporte como una ronda “media” de tiro en todos o casi todos los pentatletas. Si esto sucede, el balance carrera–tiro podría no modificarse de manera apreciable respecto a la estructura de la prueba en París 2024 (escenario medio – shot0 = mediana de todas las rondas: 11,91%). En este caso, la consecuencia sería que la nueva configuración del evento no cumpliría con el objetivo de la modificación reglamentaria: revalorizar el tiro dentro del rendimiento total. Por el contrario, si Shot0 ofrece resultados similares al Shot1 de París 2024, **el peso relativo del tiro podría aumentar de forma notable**,

desplazando el equilibrio competitivo hacia el rendimiento ante la diana (escenario 1 – shot 0 = shot 1 de París 2024: 23,17%) aunque siempre bajo el dominio del TRT.

Esta dependencia del comportamiento real de Shot0 tiene una implicación práctica directa, pero no debe reducirse solo a factores prácticos o de uniformidad reglamentaria. Al situarse al inicio del Laser Run, Shot0 introduce una ronda de tiro en condiciones prácticamente libres de fatiga fisiológica, donde las diferencias entre pentatletas tienden a explicarse menos por el desgaste acumulado y más por la capacidad de ejecutar bajo presión en un momento de alta activación: salida reciente, ruido competitivo, incertidumbre táctica y necesidad de “anclar” la prueba desde el primer impacto. En este sentido, el efecto del cambio reglamentario puede estar mediado por un componente más “invisible” pero decisivo: el control emocional y atencional en las “primeras balas”.

Figura 5. Pentatletas en una ronda disparo durante el Laser Run de París 2024. Autor: COI/Nuno Gonçalves. En álbum Paris 2024 Olympic Games. Flickr *World Pentathlon Federation* 2024.

La evidencia disponible en el formato 4×800m (Tokio 2020) apoya esta lectura. Cuando se compara el porcentaje de acierto en la primera ronda de tiro entre grupos definidos por el rendimiento final del Laser Run, se observa una ventaja consistente de los pentatletas mejor clasificados: en hombres, el grupo Q1 (1°–12) alcanza aproximadamente 78.7% de acierto frente a 67.3% (grupo Q2) y 60.6% (grupo Q3); en mujeres, la tendencia es similar (76.7% vs 73.4% vs 63%) aunque no tan marcada entre Q1 y Q2. El patrón es relevante porque esa primera ronda ocurre antes de que la resistencia física sea un factor limitante;

por tanto, la diferencia apunta a un mecanismo distinto al “estado físico”: la habilidad de regular activación, controlar la respiración, estabilizar la atención y ejecutar la rutina técnica cuando la presión competitiva está en su punto más agudo.

Esta interpretación es coherente con la literatura previa en Pentatlón Moderno. Le Meur *et al.* (2010) ya describieron que los pentatletas de mayor nivel perdían menos tiempo en la primera serie de tiro debido a una mayor precisión, y Kim *et al.* (2016) confirmaron tendencias similares en 4×800m. En conjunto, estos hallazgos sugieren que Shot0 no es simplemente “una ronda adicional”, sino un *test temprano* de competencia psicológica aplicada, que puede amplificar diferencias de nivel desde el inicio y condicionar la dinámica posterior del evento (distribución del esfuerzo y otras decisiones tácticas).

Desde una perspectiva de política deportiva, esto implica que el efecto de Shot0 no depende tanto de diferencias logísticas entre sedes (ampliamente estandarizado en alta competición), sino de cómo ese *mismo* contexto actúa sobre la ejecución psicológica y atencional de la primera ronda. Es decir, aunque el protocolo sea homogéneo, Shot0 sigue siendo especialmente sensible a factores situacionales propios de la salida —activación elevada, presión por “empezar bien”, efecto del entorno competitivo— y a la forma en que cada pentatleta los gestiona. Elementos como el procedimiento de llamada y espera, la proximidad temporal entre la señal de salida y la colocación en la mesa de tiro, los estímulos del entorno y las rutinas pre-tiro deben entenderse aquí como componentes inherentes del escenario competitivo que modulan la carga emocional de las “primeras balas” y, por tanto, pueden amplificar diferencias de rendimiento entre pentatletas.

En consecuencia, conviene asumir explícitamente que parte del efecto atribuido a Shot0 puede estar mediado por ese escenario psicológico de salida. Esto ayuda a leer correctamente los resultados: si Shot0 incrementa la relevancia del tiro, no es solo por añadir una ronda, sino porque introduce una ronda “sin fatiga” donde el rendimiento refleja con mayor nitidez la capacidad de control emocional bajo presión; y si el efecto varía entre competiciones, esa variación puede aparecer aunque la organización sea “idéntica”, simplemente porque cambian intensidad competitiva, el orden de salida derivado del hándicap, el entorno de presión (p. ej., espectadores, medios de comunicación) y la respuesta de los pentatletas ante ella.

Finalmente, estos hallazgos deben interpretarse como una proyección descriptiva basada en supuestos explícitos y no como evidencia causal. Aun así, el patrón de sensibilidad observado es útil para la toma de decisiones porque sugiere que el impacto de Shot0 no se limita a “añadir una ronda” al reglamento. En alta competición, donde el marco organizativo tiende a estar fuertemente estandarizado, la influencia de Shot0 se entiende mejor como el efecto de introducir una ronda de tiro “sin fatiga” y de alta carga psicológica al inicio, en la que la ejecución queda especialmente modulada por procesos de control emocional y atencional propios de la salida. En consecuencia, la relevancia competitiva de Shot0 dependerá de manera sustantiva de su definición operativa (secuencia temporal, transiciones y condiciones inmediatamente previas al primer disparo) no tanto porque esas condiciones varíen entre sedes, sino porque estructuran un contexto que puede amplificar diferencias individuales en la respuesta a la presión y, con ello,

alterar el resultado deportivo y la comparabilidad de los patrones observados entre competiciones.

5.2. Cuando Shot0 no basta para “*a more equitable distribution of skills*”

Esta segunda implicación práctica debe leerse a la luz de una aspiración explícita del propio sistema de puntuación. En la reglamentación de la UIPM (2024), el sistema busca que cada disciplina aporte una cantidad similar de puntos (≈ 1000) a partir de un rendimiento de referencia, de modo que la puntuación final responda a un reparto “teóricamente equilibrado” entre natación (20%), OCR (20%), esgrima (20%) y laser run (tiro + carrera, 40%). Ahora bien, **si al observar datos reales de competición** el reparto efectivo de la contribución de cada prueba se aparta de ese ideal, entonces conviene tratar ese equilibrio como un **objetivo de referencia** (lo que se pretende) y no como un **resultado garantizado** (lo que siempre ocurre).

En ese sentido, **si en la práctica** el “peso real” de una disciplina depende, por un lado, de cómo están construidas las tablas de puntos y, por otro, de cuánta variabilidad de rendimiento existe entre deportistas en cada prueba, entonces cualquier lectura sobre equilibrio debe incorporar ambos planos. Es decir, **si las tablas convierten diferencias pequeñas en puntos grandes**, la disciplina gana capacidad de mover el resultado; y **si entre atletas hay mucha dispersión en una prueba concreta**, esa prueba tenderá a explicar más del resultado final. Bajo ese marco, el sistema puede ser “equilibrado” en teoría y, aun así, producir efectos asimétricos en la práctica.

Esto se aprecia también en investigaciones previas. En mujeres, por ejemplo, Im y Donoghue (2022) muestran que bajo el sistema de puntuación (2014–2019) el reparto efectivo se desplaza hacia el Laser Run, que aporta en promedio 40.18% del total, mientras que esgrima queda por debajo del 20% ideal (16.03%), con natación (21.69%) y equitación (22.10%) cerca del umbral. La lectura operativa aquí no es que “el sistema esté mal” por definición, sino que **si el deporte evoluciona** (mayor densidad competitiva, cambios técnicos, homogeneización en algunos segmentos) o **si cambian reglas y tablas**, entonces puede cambiar también qué disciplina “mueve” más el ranking final, aunque en puntos absolutos todas parezcan comparables.

Desde la misma lógica, **si el sistema de puntuación pretende una distribución equitativa de habilidades**, entonces no basta con asumir que el reparto por diseño se traduce automáticamente en reparto por efecto. La sensibilidad del reparto se observa, de hecho, en investigaciones sobre el sistema de puntuación en Pentatlón Moderno, donde el “peso decisivo” no queda fijado por principio, sino que lo termina determinando el diseño concreto del sistema (reglas y tablas de conversión). Por ejemplo, Lee y Choi (2020) documentan que la importancia de las disciplinas para la clasificación puede cambiar con revisiones del reglamento, y Borisovich *et al.* (2017) muestra que el evento combinado concentra alrededor del 41.5–41.6% del total, es decir, aporta algunos puntos más con respecto a un reparto equilibrado porcentualmente. En la misma dirección, Im y Donoghue (2022) concluyen que el sistema de puntuación puede alterar de forma muy marcada el porcentaje de puntos aportado por cada disciplina. Por tanto, **si el objetivo**

práctico es aproximarse al equilibrio funcional entre habilidades, entonces el análisis debe formularse a partir de escenarios verificables y decisiones contingentes, no como una conclusión cerrada.

En concreto, **si en competición real** se detecta que el Laser Run está resolviendo el resultado de forma excesivamente dependiente de un único componente (por ejemplo, porque la carrera absorbe casi toda la variabilidad del TT, o porque el tiro introduce una volatilidad desproporcionada en situaciones específicas), entonces caben ajustes que actúen sobre “palancas” distintas, según el patrón observado. **Si el desequilibrio se explica principalmente por la estructura del esfuerzo**, entonces tendría sentido considerar intervenciones sobre distancias o sobre cómo se distribuyen los tramos de carrera respecto a las entradas al tiro, de forma que el componente menos influyente gane oportunidades reales de discriminar. **Si el problema está en que el tiro no penaliza (o penaliza de forma poco alineada con el rendimiento) dentro del tiempo efectivo**, entonces procede valorar ajustes que modifiquen el coste temporal real asociado al rendimiento de tiro (por ejemplo, cómo se materializan los errores o el tiempo de permanencia en la zona).

Por último, **si se plantea cualquier cambio** con el objetivo de acercar el sistema a una distribución más equitativa de habilidades, entonces la evaluación posterior debería ir más allá del tiempo total o del reparto teórico de puntos. Es decir, **si se implementa un ajuste**, habrá que comprobar empíricamente si cambia la dispersión del rendimiento, si modifica la sensibilidad por nivel (por ejemplo, de Q1 a Q3) y si mantiene un comportamiento comparable por género, de modo que el “equilibrio” no sea solo una intención de diseño, sino un resultado estable y verificable en competición.

5.2.1 Estrategias de intervención para buscar el equilibrio entre carrera y tiro

Para lograr el “objetivo” implícito de aproximarse a un 20%–20%–20%–40% a nivel global (siendo ese 40% la combinación de tiro y carrera), entonces **resulta coherente que, dentro del propio Laser Run, el reparto entre tiro y carrera tienda a acercarse más a una lógica 50/50 que a una relación extrema tipo 90/10, como sucede en 24 de 39 (61.5%) de los contextos o condiciones analizados en la primera parte de este estudio** (véase Tabla 5). Desde un punto de vista estructural pueden considerarse tres grandes vías de rediseño del Laser Run que, en teoría, permitirían avanzar hacia dicho objetivo. La primera es actuar sobre el tiro, bien añadiendo más tiro (más rondas) o haciendo el tiro más complejo (aumentando su exigencia o su coste competitivo). La segunda es actuar sobre la carrera, ajustando el “espacio temporal” que la carrera tiene para decidir el TT. La tercera es combinar ambos enfoques de forma moderada para desplazar la aportación del tiro y la carrera sin concentrar todo el cambio en un solo parámetro.

La estrategia de intervenir sobre el tiro añadiendo más rondas de tiro es bastante limitado desde un punto de vista práctico, una vez ya se haya incorporado una ronda inicial. Una sexta ronda tras el último tramo de carrera rompería la lógica funcional del desenlace (la prueba pasaría a cerrarse con una tarea estática, impidiendo el espectáculo y la emoción de llegadas ajustadas a meta). A su vez, “crear sitio” para más rondas de tiro

incrementando el número de segmentos de carrera alteraría de forma relevante la dinámica del evento y, paradójicamente, podría mantener o incluso reforzar el protagonismo de la carrera al introducir más metros y más oportunidades de que el TRT tenga más peso específico.

La otra forma de actuar sobre el tiro para equilibrar su peso específico con la carrera consiste en incrementar únicamente la complejidad del tiro, sin necesidad de insertar más bloques tiro-carrera. Este enfoque se puede alinear con el *Constraints-Led Approach* (CLA) de Newell (1986), donde la manipulación de restricciones de tarea (*task constraints*) —distancia aumentada, tiempo límite reducido o diana más pequeña— desestabiliza los patrones motores actuales y promueve auto-organización adaptativa, forzando la exploración de soluciones funcionales más eficientes bajo fatiga. A modo de exploración teórica proponemos constreñimientos al tiro pueden dar soluciones para incrementar su dificultad, elevando su peso relativo en el TT sin alterar la estructura competitiva (véase Tabla 8).

Figura 6. Pentatletas en una ronda disparo durante el Laser Run de París 2024. Autor: COI/Nuno Gonçalves. En álbum Paris 2024 Olympic Games. Flickr World Pentathlon Federation 2024.

De forma más concreta, para incrementar la complejidad del tiro en Laser Run se pueden integrar restricciones de ejecución con restricciones transicionales (Sheaff, 2024). Las primeras se organizan en dos categorías principales: a) **exigencia de precisión**, que comprende el aumento de la distancia a la diana, reducción de la superficie de impacto y control de puntuación acumulativa de los aciertos; y b) **límites cuantitativos** al tiempo

disponible, número de disparos, cadencia y consistencia secuencial. Las restricciones transicionales se dividen en: a) penalizaciones, ya sea en forma de sancionar con más tiempo, distancia (*penalty loops* en biatlón de esquí), puntuación inversa (reducción de puntos en la clasificación global del Pentatlón), o incluso la eliminación, y b) bonificaciones como *skip* ronda (no realizar última ronda de disparo y seguir corriendo) y puntuación acumulativa en la obtenida en el global del Pentatlón Moderno.

La exigencia de precisión genera pérdida de tiempo añadida por la dificultad intrínseca de la tarea cuando se incrementa la distancia a la diana o se reduce la superficie de acierto, mientras el control de puntuación permite la aplicación de bonificaciones y penalizaciones transicionales. Los límites cuantitativos, por su naturaleza cuantificable, también permiten la aplicación de todas las restricciones transicionales (distancia y tiempo adicionales, eliminación, puntuación inversa) ante su incumplimiento. La siguiente matriz, **aunque no todas las combinaciones que ofrece son viables** por contradicciones lógicas o incompatibilidades prácticas en Laser Run, permite explorar opciones de diseño para que el tiro tenga más peso en el TT (véase Tabla 8).

Tabla 8. Matriz de constreñimientos aplicada al tiro en Laser Run (fuente: elaboración propia).

		Restricciones transicionales						
		+distancia	+tiempo	Eliminación	Puntuación inversa	Skip ronda	Puntuación acumulativa	
Restricciones de ejecución	Exigencia de precisión	Diana reducida	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> Diseño del formato competitivo Mayor peso específico del tiro </div>					
		Distancia ampliada						
		Puntuación en impactos						
	Límites cuantitativos	Tiempo						
		Nº tiros						
		Cadencia						
	Secuencia							

Estas medidas no “garantizan” por sí mismas un reparto concreto carrera–tiro, pero sí pueden aumentar la variabilidad y el coste del CST, reforzando el peso competitivo del tiro. En cualquier caso, deben entenderse como **escenarios teóricos de diseño** destinados a explorar cómo podría incrementarse el peso competitivo del tiro, no como recomendaciones reglamentarias inmediatas. Su aplicación está condicionada por límites tecnológicos, logísticos y económicos (coste para organizadores y federaciones con menos recursos), entre otros. Además, cualquier cambio debería priorizar la transparencia del resultado, la comprensión de la dinámica reglamentaria y la facilidad de seguimiento para el espectador, ya sea en directo o a través de retransmisiones televisadas.

La segunda gran vía es actuar sobre la carrera. Si se mantiene el principio de una distancia idéntica en todos los segmentos, el margen de intervención se concentra principalmente en la distancia total, y por tanto en el peso temporal potencial de TRT dentro del evento combinado. En ese caso, una intervención estructural especialmente

directa para desplazar el reparto carrera–tiro consiste en reducir metros, porque en los datos disponibles la carrera es el componente que concentra gran parte del poder discriminativo del TT. Dicho de otro modo, recortar distancia reduce el “espacio” en el que la heterogeneidad de ritmos puede convertir TRT en la fuente dominante de diferencias.

Sin embargo, la reducción de distancia está limitada por la lógica del formato olímpico. En el Laser Run, los atletas toman la salida con un *hándicap* acumulado a partir de esgrima, natación y OCR, que puede alcanzar aproximadamente 1 minuto y 30 segundos entre competidores. Esa estructura hace que, en la práctica, quien cruza primero la meta del Laser Run gana el pentatlón, lo que exige que la carrera conserve suficiente longitud para “absorber” y hacer legible esa ventaja inicial. Una distancia excesivamente corta incrementaría la probabilidad de doblajes y reagrupamientos artificiales, dificultando al espectador identificar con claridad quién está realmente disputando el triunfo y, por tanto, empañando la comprensión del desenlace en un formato cuyo objetivo es precisamente que el resultado final sea transparente y atractivo en una retransmisión televisada.

Para ser realistas con los objetivos de equilibrio carrera–tiro (por ejemplo, 70%-30% u 80%-20%) a distancias concretas, planteamos un ejercicio de “imaginación estadística”: usar las relaciones que aparecen en los datos entre carrera, tiro y tiempo total de las cuatro ediciones olímpicas analizadas en la primera fase de este trabajo para calcular, de forma aproximada, qué recorte de metros sería necesario según el grado de equilibrio deseado. Dicho esto, conviene subrayar una idea clave: no existe una “pócima mágica”: la Tabla 8 no pretende prometer un reparto fijo e invariante, sino ofrecer una escala de referencia y un instrumento de calibración. Como ya han mostrado los datos de los cuatro JJOO analizados, el reparto efectivo carrera–tiro es un resultado empírico que depende de la interacción entre el formato (distancias, número de rondas) y la variabilidad real del rendimiento (ritmos de carrera, tiempos de tiro, estabilidad bajo presión y límites irreductibles del proceso de tiro). Por ello, cualquier propuesta debe interpretarse como un objetivo de diseño sujeto a verificación.

Tabla 9³. Equivalencia entre equilibrio objetivo carrera–tiro (TT) y distancia de carrera requerida (5 tramos de carrera + 5 rondas de tiro).

Peso carrera (%)	Peso tiro (%)	alpha_run	Distancia total (m)	Formato (m)	Peso carrera logrado (%)	Peso tiro logrado (%)	Error vs objetivo (pp)
50	50	0,275	660	5 x 132	50,01	49,99	0,01
60	40	0,357	857	5 x 171	59,98	40,02	0,02
70	30	0,4775	1146	5 x 229	70,01	29,99	0,01
80	20	0,6895	1655	5 x 331	80,01	19,99	0,01

³La tabla convierte un *equilibrio objetivo carrera–tiro* expresado como peso efectivo en el tiempo total del Laser Run (TT) (p. ej., 80/20) en una distancia de carrera equivalente, manteniendo constantes 5 rondas de tiro y 5 tramos de carrera. Se parte del modelo $TT = T_{run}(D) + T_{shot}$, donde D es la distancia total y

T_{shot} es el tiempo total de tiro fijado como referencia. El peso efectivo se define como $w_{\text{shot}} = 1 - w_{\text{run}}$; asumiendo una relación lineal $T_{\text{run}}(D) = \alpha_{\text{run}} \cdot D$, se calcula la distancia D que satisface el objetivo w_{run}^* (y, por tanto, w_{shot}^*). Los campos “peso logrado” y “error vs objetivo” se calculan reinsertando la distancia obtenida en las definiciones de w_{run} y w_{shot} expresando la diferencia respecto al objetivo en puntos porcentuales. Los porcentajes 50/50, 60/40, 70/30 y 80/20 deben interpretarse como proporciones efectivas en TT (*qué parte del tiempo total del Laser Run queda “decidida” por la carrera vs. el tiro*), y no como un reparto directo derivado de los metros totales de la prueba. Por ello, un mismo formato (p. ej., 5×600m) puede mostrar equilibrios efectivos distintos según la homogeneidad o heterogeneidad de ritmos y tiempos de tiro en la muestra (véase texto del apartado para más detalle). En este marco, α_{run} representa el ritmo medio de referencia (s/m) usado para transformar metros en segundos; la distancia resultante en la tabla no pretende describir el formato actual, sino cuantificar el recorte de carrera necesario para aproximarse a cada equilibrio objetivo bajo esas hipótesis.

Por lo tanto, la Tabla 9 no debe leerse como una “receta” de reparto, sino como una forma de situar el recorte necesario en términos prácticos: si queremos desplazar el equilibrio carrera–tiro hacia objetivos exigentes, **la distancia tendría que reducirse de manera considerable para que el cambio sea perceptible en el TT**. Dicho de otro modo, la carrera ofrece margen de ajuste, pero no es una palanca infinita: para forzar equilibrios más “técnicos”, el recorte necesario tiene que ser grande (por ejemplo, una relación de 70%-30% a favor de la carrera ya deja la distancia por tramo en 229 metros). Y ahí aparece una restricción práctica del formato olímpico: una reducción de distancia demasiado agresiva impediría absorber el hándicap y las diferencias de rendimiento entre pentatletas. Esta situación limitaría un desarrollo transparente de la prueba por acumulación de doblajes entre deportistas, dificultando al espectador identificar con claridad quién se está jugando la victoria.

Figura 7. Pentatletas en un tramo de carrera durante el Laser Run de París 2024. Autor: COI/Nuno Gonçalves. En álbum Paris 2024 Olympic Games. Flickr World Pentathlon Federation 2024.

Además, incluso manteniendo constante la estructura del Laser Run, el reparto carrera-tiro no se comporta igual en todas las competiciones: depende de si la carrera está “apretada” (ritmos muy parecidos) o “rota” (diferencias grandes de velocidad). Por eso conviene distinguir dos escenarios típicos, que ayudan a entender por qué a veces el tiro gana protagonismo y otras veces queda en segundo plano:

1) En una final con carrera muy homogénea (ritmos similares y poca dispersión entre pentatletas), la carrera “produce” poca separación de tiempos: aunque haya muchos metros, el componente de carrera aporta relativamente menos a la variación del TT, y el tiro puede ganar peso relativo simplemente porque introduce más diferencias entre los participantes (por precisión, gestión del tiempo pre-tiro, secuencias de fallo-acierto, etc.). En cuanto al resultado, la carrera sigue estando presente, pero discrimina menos porque todos los deportistas corren en tiempos muy parecidos.

2) En cambio, en una final con gran heterogeneidad de ritmos (diferencias reales relevantes de velocidad), la carrera sí genera separaciones grandes: con el mismo 5×600m, pequeñas diferencias de velocidad por tramo se acumulan, y el TT queda dominado por la carrera. En esas condiciones, aunque el tiro sea técnicamente importante, su impacto puede quedar “tapado” porque la magnitud de las diferencias de carrera es mayor. Además, el tiro tiene una asimetría estructural frente a la carrera: incorpora un margen temporal y límites prácticos que restringen su variabilidad¹. Incluso con mejoras técnicas, el tiempo de tiro no puede reducirse indefinidamente, porque hay componentes irreductibles (entrada/salida del puesto, encare, cadencia mínima funcional, y un “tiempo base” de ejecución). Esto implica que, en muchos contextos (por ej. Q2 de la categoría femenina en Tokyo2020, la dispersión del tiro crece menos (o se “comprime”) en comparación con la dispersión de la carrera, donde las diferencias de ritmo pueden ampliarse con facilidad y acumularse con la distancia. Como consecuencia, aunque el reglamento mantenga constante el número de rondas, la carrera suele tener más margen para aumentar su poder discriminativo si hay distancia suficiente y heterogeneidad de ritmos.

La tercera vía es combinar ambas: pequeños cambios en la arquitectura del tiro (en número y/o complejidad) junto con ajustes moderados de distancia pueden, en escenarios plausibles, producir desplazamientos comparables en el equilibrio final, pero con menor riesgo de cambios “extremos” en un único parámetro. En el marco de este estudio —y una vez planteado que *Shot0* podría no reequilibrar por sí solo— esta estrategia mixta tiene además la ventaja de permitir ajustes graduales y evaluables.

¹ Por ejemplo, en París 2024 (hombres), aunque el tiempo de una ronda de tiro osciló entre 6.7 s y 28.7 s, el comportamiento “típico” está claramente comprimido: la mitad central de las rondas cae entre 9.2 s (P25) y 14.45 s (P75), es decir, en esa final olímpica, dos rondas “normales” (no las más rápidas ni las más lentas), lo habitual es que no se separen por más de ~5 segundos. Esta compresión es coherente con la asimetría estructural del tiro: incluso al máximo nivel, existe un tiempo base irreductible (entrada/salida, enfoque de la diana y cadencia mínima) y, por tanto, el margen para “separar” tiempos es limitado. En cambio, la carrera puede ampliar diferencias con facilidad porque pequeñas variaciones de ritmo se acumulan con la distancia, por ejemplo, una diferencia modesta de 0.5 s/100 m ya supone 3.0 s por cada 600 m, es decir, 15 s en los 5 tramos, más tiempo que el 76% de las rondas de tiro en la categoría masculina de París 2024.

En síntesis, el formato reglamentario (p. ej. 5x600m con 4 rondas de tiro) fija el “escenario”, pero el equilibrio efectivo (TT) lo determina la interacción entre ese escenario y la variabilidad real de rendimiento en carrera y tiro (y sus límites). Esta es la razón por la que no puede asumirse que una distribución de 5×600m “sea” automáticamente 80%-20% en favor de la carrera: esa relación porcentual es una propiedad del comportamiento observado del TT (qué componente explica/se asocia con más diferencia), no una propiedad directa de los metros programados. Por otro lado, los datos sugieren que repartos de 70%-30% u 80%-20% son objetivos más realistas para revalorizar el tiro manteniendo la esencia del Laser Run, mientras que el equilibrio “perfecto” del 50%-50% representa un cambio tan radical que generaría rechazo y resistencia al cambio. Sin embargo, las distancias resultantes de un 70%-30% o un 80%-20% serían percibidas como “cortas” por los pentatletas y poco viables por el exceso de doblajes (véase Tabla 9), aunque apasionantes desde el punto de vista del espectáculo deportivo, ya solo quedaría opción a intervenir en combinación con las estrategias que incrementan la complejidad del tiro para un reparto más equilibrado de la carrera y el tiro en el TT.

Figura 8. Pentatletas en una ronda de tiro durante el Laser Run de París 2024. Autor: COI/Filip Komorous. En álbum Tokyo 2020 Olympic Games. Flickr *World Pentathlon Federation* 2020.

6. Conclusiones

En conjunto, los resultados confirman que la fase de carrera (TRT) constituye el principal componente asociado al rendimiento total en el Laser Run olímpico, explicando entre el 75% y el 90% de la variabilidad del tiempo total (TT) en la mayoría de las ediciones y grupos analizados. No obstante, el tiempo de tiro (CST) mantiene una contribución no marginal, oscilando entre el 10% y el 25% según la edición, el género y el nivel competitivo, con un peso relativamente mayor en los hombres y en Tokio 2020. Las comparaciones entre grupos de rendimiento (Q1, Q2 y Q3) refuerzan este patrón, mostrando que la superioridad del grupo mejor clasificado (Q1) no depende exclusivamente de la carrera, sino también de una ejecución más eficiente del tiro, capaz de aportar aproximadamente un 17–18% adicional a la ventaja total observada entre estratos.

A lo largo de los cuatro Juegos Olímpicos analizados, la relación entre TRT, CST y TT se mantiene globalmente estable, aunque con fluctuaciones entre ediciones y combinaciones JJOO \times género \times Q que sugieren un rendimiento “situado”, donde el peso relativo de cada componente es sensible al contexto competitivo. En particular, la presencia de subgrupos en los que CST se aproxima a la paridad con TRT (p. ej., algunos grupos de rendimiento masculinos en París) matiza la lectura global de predominancia de la carrera y es compatible con una interpretación integrada: cuando la carrera se vuelve más homogénea entre pentatletas de alto nivel, pequeñas diferencias en el rendimiento de tiro pueden adquirir mayor influencia en la clasificación, sin contradecir el patrón general descrito por la literatura, sino refinándolo.

En la segunda parte, el análisis de “equilibrios objetivo” permite formalizar la distinción entre *formato real (metros)* y *equilibrio efectivo (TT)*, mostrando que la relevancia relativa de la carrera y el tiro no se deriva automáticamente del diseño 5 \times 600m, sino de su traducción a tiempo según ritmo de carrera y comportamiento del tiro. En este marco, la distancia total de carrera actúa como el principal parámetro regulatorio a la hora de desplazar el equilibrio efectivo: para aproximarse a objetivos más “equilibrados” (p. ej., 70%-30% o 60%-40% en TT), sería necesario reducir de forma sustancial la carga de carrera por tramo respecto a los 600m actuales, de modo que el componente de tiro recupere capacidad para diferenciar rendimientos sin depender de escenarios competitivos excepcionalmente homogéneos en ritmo.

En la práctica, estos resultados apuntan a que **ajustar los metros de carrera es un mecanismo eficaz de ajuste para desplazar el equilibrio efectivo TRT–CST**, pero también que su efecto **no es proporcional ni ilimitado**. Esto se explica porque el tiro (CST) incorpora un componente basal relativamente rígido (tiempos mínimos operativos, rutinas y transiciones) que tiende a mantenerse incluso cuando varía el contexto; en cambio, la carrera (TRT) **escala con mayor sensibilidad** a la distancia, de modo que reducir metros recorta directamente la porción del TT atribuible al componente de carrera. Sin embargo, esta vía presenta **poco margen de maniobra**: recortes excesivos pueden comprometer la demanda fisiológica, la lógica competitiva y, en última instancia, la identidad del Laser Run.

De cara a la práctica competitiva, la transferencia que hacemos a la práctica partiendo de datos “pasados” es aportar un marco para mejorar el Laser Run desde la evidencia. Por un lado, el impacto del nuevo formato con Shot0 es sensible a cómo se comporte realmente esa ronda: puede reforzar el peso del tiro si funciona como un primer tiro “bueno” (más estable, más rápido o más discriminativo), o alterar poco el equilibrio si termina pareciéndose a una ronda promedio. En ese sentido, la propuesta de la UIPM (2025a) se entiende como una apuesta razonable y, sobre todo, medible, que conviene evaluar con datos reales una vez implementada.

Por otro lado, si en la práctica Shot0 no bastara para un reparto razonable tiro/carrera en el tiempo total (TT), el siguiente paso lógico no sería rechazar el cambio, sino afinarlo mediante un enfoque explícito de diseño. Conceptualmente, existen tres vías: intervenir solo sobre la carrera (ajustando metros), intervenir solo sobre el tiro (p. ej., incrementando su coste competitivo mediante mayor exigencia o consecuencias más severas de los fallos), o aplicar una intervención combinada. La evidencia respalda que reducir metros es una forma de intervención directa para desplazar el reparto TRT–CST, pero con margen limitado, porque recortes excesivos pueden desnaturalizar la prueba; a la vez, endurecer únicamente el tiro puede ser muy potente en teoría, pero suele estar más condicionado por restricciones tecnológicas, operativas, de equidad y de comprensión del desarrollo de la prueba. Por ello, **una estrategia combinada** (ajustes moderados de distancia junto con un incremento controlado de la exigencia del tiro) ofrece, en muchos casos, ajustes más finos y realistas: permite aproximarse al reparto TRT–CST deseado sin forzar cambios extremos en ninguno de los dos componentes. En conjunto, el marco de esta investigación nos ha permitido “imaginar” y cuantificar escenarios de diferente calado (pequeños vs. más ambiciosos) y aportar una base objetiva para ajustar el formato con el espíritu de mejora continua que está impulsando la UIPM.

7. Limitaciones

Este trabajo se basa en un análisis observacional aplicado a datos de competición olímpica, por lo que sus resultados deben interpretarse **como asociaciones** entre componentes (TRT y CST) del Laser Run y el rendimiento total (TT), y no como efectos causales derivados de una intervención. En consecuencia, cuando se discuten implicaciones prácticas o de diseño, la lectura adecuada es que los patrones detectados **describen cómo se ha comportado el sistema bajo las condiciones observadas**, pero no demuestran por sí mismos qué ocurrirá necesariamente tras un cambio normativo.

Una limitación relevante es la de **validez externa aplicada a Shot0**. Dado que la configuración del Laser Run (y, en particular, la configuración asociada a Shot0) puede modificarse con cambios reglamentarios, **no todo lo observado en JJOO se puede trasladar tal cual al nuevo formato**. En otras palabras, si el diseño del evento cambia, también puede cambiar la relación efectiva entre TRT, CST y TT, de modo que los resultados aquí presentados deben entenderse como una referencia sólida para el formato

analizado, pero **no como una predicción directa del comportamiento de la nueva propuesta.**

Otra limitación viene de que la estimación del protagonismo de TRT y CST depende de la estructura estadística interna de cada estrato (JJOO × género × grupo de rendimiento). En particular, si dentro de un escenario competitivo la dispersión de TRT es mayor que la de CST (o viceversa), o si una de las componentes covaría más estrechamente con TT en ese estrato concreto, entonces el reparto observado puede verse condicionado por esa configuración interna. Por ello, un mayor protagonismo de una componente puede reflejar mayor heterogeneidad intra-grupo en esa variable (o una mayor homogeneidad en la otra) y no necesariamente una superioridad absoluta del componente como determinante del rendimiento.

En tercer lugar, el análisis por contextos competitivos específicos (JJOO × género × Q1-Q3) puede incluir subgrupos con tamaño muestral reducido. Si algunos estratos contienen pocos casos, entonces las estimaciones y porcentajes pueden ser más sensibles a valores extremos y puede disminuir la estabilidad de comparaciones puntuales entre escenarios. En consecuencia, se prioriza la lectura de patrones consistentes y tendencias generales por encima de interpretaciones contundentes basadas en diferencias aisladas entre contextos concretos.

Finalmente, en la parte de proyección/escenarios, los resultados dependen de supuestos explícitos sobre la traducción del formato (metros) al equilibrio efectivo en TT (ritmo de carrera y comportamiento del tiro). Estos supuestos son útiles para formalizar implicaciones prácticas y comparar escenarios “objetivo”, pero pueden no capturar cambios futuros en el contexto competitivo (p. ej., evolución del nivel, estrategias, condiciones operativas o ajustes reglamentarios adicionales). Por tanto, las proyecciones deben interpretarse como un marco orientativo para discutir el diseño, más que como una predicción cerrada del comportamiento real del evento.

8. Bibliografía

Borisovich, O.; Mikhailovich, A.; Halidovich, M. ; Valerievich, I.& Mahmudovich, A. (2017). Componentes of competitive result in Modern Pentathlon. *Scientific Notes of the P. F. Lesgaft University*, 11(153), 165–170.

Figueiredo, P., Marques, E. A., & Lepers, R. (2016). Changes in contributions of swimming, cycling, and running performances on overall triathlon performance over a 26-year period. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, 30(9), 2406-2415.

Heck, S. (2013). Modern Pentathlon at the London 2012 Olympics: Between traditional heritage and modern changes for survival. *The International Journal of the History of Sport*, 30(7), 719-735.

- Ibañez, S. J., García-Rubio, J., Gómez, M. Á., & Gonzalez-Espinosa, S. (2018). The impact of rule modifications on elite basketball teams' performance. *Journal of human kinetics*, 64, 181.
- Nunes, M., Bergiante, N. C. R., & de Mello, J. C. S. (2010). Algumas Considerações sobre a Mudança de Regras do Pentatlo Moderno. *Relatórios de Pesquisa em engenharia de produção*, 10(12), 1-18.
- Im, S. H., & O'Donoghue, P. (2022). Women's modern pentathlon scoring systems and predictive modelling for decision support. *Journal of Sports Analytics*, 8(3), 195-209.
- Kim, Y.S., Yoon, J., & Hur, S. (2016). Comparison of new combined event performance by pentathletes using GPS. *Exercise Science*, 25(4), 282–287.
- Le Meur, Y., Bernard, T., Dorel, S., Abbiss, C., Honnorat, G., Brisswalter, J., & Hausswirth, C. (2012). Physiological demand and pacing strategy during the new combined event in elite pentathletes. *European Journal of Applied Physiology*, 112(7), 2583–2593.
- Le Meur, Y., Hausswirth, C., Dorel, S., Baup, Y. & Brisswalter, J. (2010). Performance factors in the new combined event of modern pentathlon. *Journal of Sports Sciences*, 28(10), 1111–1116.
- Lee, S., & Choi, H. (2020). The Relationship Between the Score system and Performance Determinants of Modern Pentathlon. *International Journal of Applied Sports Sciences*, 32(2).
- Newell, K. M. (1986). Constraints on the development of coordination. En M. G. Wade & H. T. A. Whiting (Eds.). *Motor development in children. Aspects of coordination and control* (pp. 341-360). Dordrecht, Netherlands: Martinus Nijhoff.
- Renfree, A. and Clair, A. (2013). Influence of different performance levels on pacing strategy during the women's World Championship marathon race. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 8(3), pp.279-285.
- Rennie, G., Chesson, L., Weaving, D., & Jones, B. (2025). The effects of rule changes in football-code team sports: a systematic review. *Science and Medicine in Football*, 9(3), 199-212.
- Sheaff, A. (2024). *A constraints-led approach to swim coaching*. Routledge.
- Sousa, C. V., Aguiar, S., Olher, R. R., Cunha, R., Nikolaidis, P. T., Villiger, E., Rosseman, T. & Knechtle, B. (2021). What is the best discipline to predict overall triathlon performance? An analysis of sprint, Olympic, Ironman® 70.3, and Ironman® 140.6. *Frontiers in physiology*, 12, 654552.
- Union Internationale de Pentathlon Moderne. (2024). *2025 UIPM Laser Run Competition Guidelines* [As of 1 January 2025].
- Union Internationale de Pentathlon Moderne. (2025a). *UIPM Rules Review 2025*.
- Union Internationale de Pentathlon Moderne. (2025b). *Modern Pentathlon competition rules and equipment regulations* [As of 1 January 2025].